

УДК 331.108

Ахмедов Рахмонжон Мамаджонович

Академик АН Турон, к.э.н.,

Наманганский государственный университет

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УЛУЧШЕНИЮ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

***Аннотация:** В статье освещаются результаты научных исследований, направленных на подготовку и повышению квалификации специалистов-дорожников, повышению уровня технико-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, основанного на создание электронной базы данных технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и разработку автоматизированного программного обеспечения, привязанного к геоинформационной системе.*

***Ключевые слова:** подготовка и повышение квалификации специалистов; технико-эксплуатационные качества автомобильных дорог; электронная база данных; автоматизированное программное обеспечение; геоинформационная система.*

Результаты анализа научных исследований показывают, что на планирование и управление мероприятиями, направленными на улучшение технико-эксплуатационных качеств любой системы должен решаться системным подходом, охватывающим следующие вопросы: подготовку и повышения квалификации кадров-специалистов [1-4, 6, 19-21], формирования планов ремонтных и реконструктивных работ [12-18, 22-24], а также обеспеченности системы материально-техническими, трудовыми и финансовыми ресурсами [7-11, 15].

В данной статье освещаются результаты научных исследований, направленных на подготовку и повышению квалификации специалистов,

повышению уровня технико-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, основанного на создание электронной базы данных технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и разработку автоматизированного программного обеспечения, привязанного к геоинформационной системе.

Автором разработано автоматизированное программное обеспечение “MONITORIG” и размещено в интернет по адресу <https://loyiha.nammqi.uz>. В главной странице программы размещены восемь разделов, в том числе раздел «Трудовые ресурсы», в котором иллюстрируется соответствие специальности сотрудников занимаемым ими должности, и прохождение курса повышения квалификации. Например, в разделе «Трудовые ресурсы» автоматизированного программного обеспечения “MONITORIG” по состоянию на начало 2021 года из 11 сотрудников исполнительного аппарата унитарного предприятия по эксплуатации автомобильных дорог Наринского района Наманганской области специальность только у одного соответствует занимаемой должности. Это в процентах составляет 9,09 процентов, а показатель прохождения курса повышения квалификации, тоже составляет аналогичную цифру. По логике, эти показатели должны быть соответственно 100 процентов и минимум 33 процента, так как периодичность прохождения курса повышения квалификации равняется трем годам. Такое положение дел отрицательно влияет на качество выполняемых работ. Если экономические потери от не соответствия специальности и компетентности сотрудника занимаемой ими должности, и от не прохождения курса повышения квалификации принимать равными, соответственно одному проценту от общего объема выполняемых работ, то общие потери, по укрупненным расчетам, равняются 2400 миллионам сумам¹ ежегодно.

В связи с этим, рекомендуется системный подход, охватывающий следующие взаимосвязанные вопросы: подготовку и повышения квалификации кадров-специалистов , формирования планов ремонтных и реконструктивных

¹ Сум - денежная единица Республики Узбекистан.

работ, а также обеспеченности системы материально-техническими, трудовыми и финансовыми ресурсами [2-24].

Для повышения объективности, действенности и прозрачности системного подхода к планированию и управлению мероприятиями, направленными на подготовку и повышения квалификации специалистов а также повышения технико-эксплуатационных качеств автомобильных дорог в автоматизированное программное обеспечения “MONITORIG” дополнительно ввели раздел “Народный контрол дорожной системы” (НКДС).

Для формирования и организации работ НКДС предлагается следующая структура:

1. Руководитель.
2. Мониторинг.
3. Корреспонденты.
4. Регистраторы (по областям).
5. Исполнители (по областям).

Руководитель утверждает планы по содержанию, эксплуатации, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог в Республике Узбекистан и ведет общее руководство над функционированием подсистемы НКДС.

Мониторинг следит за соблюдением правильности распределенных обязанностям, формирует и корректирует отдельных планов мероприятий по устранению дефектов, по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог.

Корреспонденты– дополнительные источники объективных информации для формирования плана мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Регистраторы (по областям) ведут работу по регистрации, анализу и формированию отчетов, а также предварительных планов мероприятий по устранению дефектов.

Исполнители (по областям) выполняют работы по содержанию, ремонту, реконструкции согласно утвержденным планам.

Для повышения эффективности функционирования НКДС предлагается следующие обязанности²:

Корреспонденты – дополнительные источники объективных информации для формирования плана мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог, основывающийся на результаты весенних и осенних осмотров. Во избежание злоупотребления и исключения недопонимания корреспондентами их роли в формировании планов мероприятий необходимо проводить разъяснительные работы среди населения об источниках финансирования и ответственных за исполнения этих мероприятий.

Регистраторы (по областям) ведут работу по регистрации, анализу и формированию отчетов, а также предварительных планов мероприятий по устранению дефектов, а также по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог. При анализе обращают особое внимание на устранение дублирования информации о дефектах на дорогах, выявленных в процессе весенних и осенних осмотров.

Исполнители (по областям) выполняют работы по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству согласно утвержденным отдельным планам мероприятий по устранению дефектов.

Мониторинг следит за соблюдением правильности распределенных обязанностям, формирует и корректирует отдельных планов мероприятий по устранению дефектов, по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог, сформированных на основе предварительных планов мероприятий по устранению дефектов на автомобильных дорогах общего пользования, городским дорогам и улицам, а

² Обязанности, возложенные для отдельных структурных подразделений, излагается в обратной последовательности к иерархии структуры НКДС в связи с тем, что формирование планов мероприятий исходит с низовых подразделений.

также внутрихозяйственным дорогам, представленных регистраторами по областям.

Руководитель утверждает планы по содержанию, эксплуатации, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог в Республике Узбекистан и ведет общее руководство над функционированием подсистемы НКДС согласно единой технической политике, проводимой в дорожном хозяйстве Республики Узбекистан.

Научной новизной данного исследования являются:

1. Разработка автоматизированного программного обеспечения “MONITORIG” и размещение его в интернет по адресу <https://loyiha.nammqi.uz>.

2. Формирование электронной информационной базы транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений.

3. Привязка электронной информационной базы транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений к геоинформационной системе.

4. Разработка автоматизированного и прозрачного механизма мониторинга районных унитарных предприятий в материально-технических и финансовых ресурсах в среде геоинформационной системы.

5. Разработка табеля положенности в машинах и механизмах для районных унитарных предприятий по эксплуатации автомобильных дорог на основе хронометража современной техники.

6. Разработка автоматизированного и прозрачного механизма мониторинга обеспеченности районных унитарных предприятий в трудовых ресурсах в среде геоинформационной системы.

7. Разработка автоматизированного и прозрачного механизма мониторинга текучести кадров.

8. Расчет потребного количества работников с учетом влияния объемов потребности в других ресурсах.

9. Введение раздела “Народный контрол дорожной системы” в автоматизированное программное обеспечения “MONITORIG”, обеспечивающего повышения объективности, действенности и прозрачности системного подхода к планированию и управлению мероприятиями, направленными на совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов дорожников, способствующих повышению технико-эксплуатационных качеств автомобильных дорог.

В заключении можно сделать следующие выводы, вытекающие из анализа промежуточных результатов исследования:

1. Внедрение автоматизированного программного обеспечения “MONITORIG” и формирование электронной информационной базы транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений.

2. Годовой экономический эффект от внедрения только раздела «Трудовые ресурсы» автоматизированного программного обеспечения “MONITORIG” по укрупненным подсчетам составляет 2400 млн. сум.

3. Реализация системного подхода создаст реальную основу для совершенствования системы подготовки и повышения квалификации специалистов дорожников, влияющих на повышение уровня технико-эксплуатационных качеств автомобильных дорог.

Список использованной литературы

[1]. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы управления дорожным хозяйством» // газета Народное слово, 2017 года 16-февраля, № 34.

[2]. Ахмедов Р.М. и др. Повышения эффективности обучения студентов с применением приема “ИНСЕРТ”. // Материалы республиканской научно-практической конференции. – Наманган, 2018. – С. 253-255.

[3]. Ахмедлов Р.М. и др. Инновационные педтехнологии в обучении специалистов дорожной отрасли // Материалы республиканской научно-практической конференции. – Наманган, 2018. – С. 253-255.

[4].Ахмедов Р. М. и др. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ //Экономика и социум. – 2020. – №. 10. – С. 370-378.

[5].Ахмедов Р. М. Системный подход менеджменту повышения технико-эксплуатационных качеств автомобильных дорог //Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск № 30 (том 1)(ноябрь, 2021). Дата выхода в свет: 30.11. 2021. – С. 146.

[6].Ахмедов Р. М. Расширение интеграции высшего образовательного учреждения и производства–основа подготовки конкурентоспособных специалистов для дорожной отрасли //Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск № 30 (том 1)(ноябрь, 2021).

[7].Ахмедов Р. М. и др. Эффективность синергетического подхода к управлению //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-1. – С. 658-665.

[8].Akhmedov Rakhmonjon Mamadjonovich. The Importance Of A Synergistic Approach In Menejment. IJPSAT, ISSN: 2509-0119, Vol. 24 №. 1. December 2020, pp 11-14.

[9].Rakhmonjon A. The Role of Investments in The Development of Economic Indicators //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 9.

[10].Ахмедов Р. М., Махкамов Д. И., Абдуразаков М. А. Методы прогнозирования объемов финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог //Экономика и социум. – 2020. – №. 3. – С. 221-223.

[11].Ахмедов Р. М., Дадаханов Б., Ахмедов Ф. Р. Методы прогнозирования объемов финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог //Инновационная наука. – 2016. – №. 6-1. – С. 38-40.

[12].Ахмедов Р.М. Планирование и управление ремонтом и реконструкцией автодорожных мостов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 3-2 (84). – С. 18-25.

[13].Ахмедов Р. М. и др. Экономико-математическое моделирование сроков проведения ремонта и реконструкции мостов //Экономика и социум. – 2020. – №. 10. – С. 1001-1006.

[14]. Дингес Э. В., Ахмедов Р. М. Оптимизация проведения средних ремонтов автодорожных мостов. Строительство и эксплуатация искусственных сооружений //Москва. – 1987. – С. 42-49.

[15].Rakhmonjon A. The Role of Investments in The Development of Economic Indicators //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 9.

[16].Ахмедов Р. М., Согинбаева У. Корреляционно-регрессионной анализа закономерности динамики объемов ремонтных работ //Международный научный журнал “СИМВОЛ НАУКИ. – 2017. – №. 06. – С. 20-22.

[17].Ахмедов Р. М., Абдурахимов В. А. Совершенствование стратегического планирования и управления ремонтом и реконструкцией автодорожных мостов //Экономика и социум. – 2020. – №. 3. – С. 224-226.

[18].Ахмедов Р. М., Уктамов С. М. Системный анализ в оптимизации межремонтных сроков службы автомобильных дорог и искусственных сооружений //Экономика и социум. – 2020. – №. 3. – С. 227-229.

[19].Ахмедов Р.М. Рекомендации по совершенствованию системы обучения специалистов для инфраструктурыв дорожно-транспортного комплекса. Иқтисодиёт ва таълим №1 2020 Б. 198-203.

[20].Ахмедов Р.М., Муйдинов С., Согинбаева У., Мухитдинова Ш. Совершенствование системы подготовки специалистов дорожной отрасли. “Экономика и социум” №10(77) 2020 www.iupr.ru.

[21].Ахмедов Р. М. Расширение интеграции высшего образовательного учреждения и производства–основа подготовки конкурентоспособных специалистов для дорожной отрасли //Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск № 30 (том 1)(ноябрь, 2021). Дата выхода в свет: 30.11. 2021. – С. 138.

[22].Ахмедов Р. М. Системный подход менеджменту повышения технико-эксплуатационных качеств автомобильных дорог //Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск № 30 (том 1)(ноябрь, 2021). Дата выхода в свет: 30.11. 2021. – С. 146.

[23].Ахмедов Р. М., Жураев Ж., Муродова Д. Расчет потерь от несвоевременного выполнения текущего ремонта искусственных сооружений //Символ науки. – 2017. – Т. 1. – №. 2.

[24]. Ахмедов Р. М. планирование и управление ремонтом и реконструкцией автодорожных мостов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 3-2 (84). – С. 18-25.